

(GT12 – Fronteiras Interdisciplinares)

**Na Fronteira Entre Linguagens:
Interseções que rompem barreiras geográficas e Linguísticas**

Doutoranda Brenda Marques Pena (CEFET-MG)

RESUMO

Quais as relações fronteiriças e transdisciplinares entre os *Encuentros de Escritura Migrante* e as *Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana*? Propomos apresentar como diferentes linguagens – performance, videoarte, poesia visual, sonora e escrita assêmica – se articulam no debate sobre migração e literatura. A pesquisa parte da questão: de que maneira esses eventos constroem um espaço de interseção entre práticas artísticas e discursivas? Fundamentado em teorias de Octavio Paz, Grazielle Ravetti, Sara Rojo e nos conceitos do *Indiccionario do Contemporâneo*, o estudo adota uma metodologia comparativa, considerando registros audiovisuais e textuais. Os resultados indicam que tais encontros não apenas rompem barreiras geográficas e linguísticas, mas ampliam os limites da escrita e da performance.

Palavras-chave: transdisciplinaridade; fronteira; literatura migrante; performance; linguagem.

ABSTRACT

What are the border and transdisciplinary relations between the Encuentros de Escritura Migrante and the Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana? This study examines how different forms of language – performance, video art, visual and sound poetry, and asemic writing – converge in discussions on migration and literature. The research asks: how do these events create a space of intersection between artistic and discursive practices? Based on theories by Octavio Paz, Grazielle Ravetti, Sara Rojo, and the conceptual contributions of the Indiccionario do Contemporâneo, the study adopts a comparative methodology, using audiovisual and textual records. Initial findings show that these gatherings not only break geographic and linguistic boundaries but also expand the possibilities of writing and performance.

Keywords: transdisciplinarity; border; migrant literature; performance; language.

INTRODUÇÃO

As transformações contemporâneas nas formas de circulação da literatura e das artes têm ampliado os limites do que compreendemos como escrita, performance e território discursivo. Em contextos de migração, deslocamento e diáspora, esses limites tornam-se ainda mais porosos, abrindo espaço para práticas que se constroem na fronteira entre linguagens, culturas e disciplinas. É nesse contexto que se insere a presente reflexão, que propõe uma aproximação

comparativa entre dois eventos: os *Encuentros de Escritura Migrante* e as *Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana*. Ambos se destacam por reunir artistas e escritores cujas produções tensionam as fronteiras da linguagem verbal, visual e sonora, elaborando formas expressivas marcadas pela transgressão e pela multiplicidade.

A proposta deste artigo é investigar como tais encontros constroem espaços de interseção entre práticas artísticas e discursivas a partir de experiências de deslocamento geográfico, linguístico e simbólico. Parte-se da questão: de que maneira esses eventos contribuem para a constituição de um pensamento de fronteira e de uma escrita migrante transdisciplinar?

Para isso, adota-se uma perspectiva teórica que compreende a linguagem como um fenômeno de travessia e reinvenção. Octavio Paz (2012), ao refletir sobre o caráter ritual e poético da linguagem, afirma que “a poesia revela este outro tempo que corre por baixo da linguagem utilitária” (PAZ, 2012, p. 22), sublinhando o gesto de ruptura como inerente ao ato poético.

Grazielle Ravetti (2017) destaca a potência das literaturas da travessia, entendidas como aquelas que “transbordam os limites disciplinares, linguísticos e geográficos” (RAVETTI, 2017, p. 10). Sara Rojo (2020), por sua vez, propõe uma leitura da arte latino-americana como insurgência, enfatizando a performatividade da palavra como ato político e estético. Segundo ela, “os corpos em performance não apenas enunciam suas condições de existência, mas intervêm nos dispositivos que os classificam, vigiam e controlam” (ROJO, 2020, p. 52).

Neste campo de reflexão, destaca-se também o *Indicionário do Contemporâneo* (2014), que propõe uma “antiantologia breve e aberta de conceitos que incidem de modo decisivo sobre o pensamento das artes e literaturas atuais, isto é, sobre poesia, política, imagem, espaço, tempo, ou, numa palavra, sobre a imaginação-pública-contemporânea” (RAVETTI; ROJO; RODRÍGUEZ, 2014, p. 7).

A discussão sobre fronteiras, migração e linguagem na produção artística contemporânea exige um deslocamento das abordagens tradicionais da literatura. As obras analisadas neste artigo se inserem em um campo expandido da criação, onde a palavra escrita é atravessada pela visualidade, pela oralidade e pelo gesto performático. Essas práticas revelam o que Graciela

Ravetti denomina de “errâncias territoriais e textuais”, uma travessia que marca a condição de exílio não apenas como deslocamento geográfico, mas como descentramento simbólico e linguístico (RAVETTI; ARBEX, 2002).

No livro *Performance, Exílio, Fronteiras*, Ravetti propõe compreender a narrativa migrante a partir de performances discursivas que inscrevem o corpo e a memória como eixos estruturantes do texto. “A performance literária revela-se como espaço de negociação entre o pertencimento e a exclusão, entre a voz própria e as línguas que nos atravessam” (RAVETTI, 2002, p. 75). Essa perspectiva aproxima-se da noção de “textos em performance” desenvolvida também por Sara Rojo, que entende o gesto artístico como ato de resistência nas margens da existência, especialmente no contexto latino-americano de produção cultural insurgente.

Em suas pesquisas mais recentes, como no livro *Mediações Performáticas Latino-Americanas*, Rojo (2020) desenvolve o conceito de *performance biopolítica*, compreendida como uma forma de inscrição do corpo em territórios de poder e controle, mas também como espaço de agenciamento ético e político. Para a autora, “os corpos em performance não apenas enunciam suas condições de existência, mas intervêm nos dispositivos que os classificam, vigiam e controlam” (ROJO, 2020, p. 52). Essa ideia será particularmente relevante para analisar as performances e intervenções artísticas que emergem dos encontros investigados.

Octavio Paz, ao refletir sobre o papel da linguagem poética, oferece uma chave de leitura complementar ao afirmar que “o poema é uma transgressão da linguagem cotidiana e uma recuperação do sentido primordial da palavra” (PAZ, 2012, p. 31). Essa transgressão é central para pensar os processos de criação que emergem nos *Encuentros de Escritura Migrante* e nas *Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana*, pois nesses espaços a palavra é constantemente tensionada, deslocada e reencenada.

O *Indiccionario do Contemporâneo* contribui com um conjunto de conceitos que ajudam a pensar essas práticas como formas de pensamento em ato. Nessa obra, a imaginação pública contemporânea é concebida como um campo de criação em constante movimento, sustentado por línguas “mães-irmãs” e por uma crítica das formas fixas de representação. Como destacam os

organizadores, trata-se de “conceitos que incidem de modo decisivo sobre o pensamento das artes e literaturas atuais” (RAVETTI; ROJO; RODRÍGUEZ, 2014, p. 7), o que inclui as dimensões do espaço, do tempo, da política e da linguagem enquanto territórios em disputa.

A literatura migrante, nesse sentido, opera na contramão da institucionalização do discurso. Como afirma Grazielle Ravetti em *Literaturas da Travessia* (2017), ela “recusa o conforto das formas estabilizadas para habitar o entre-lugar da transgressão” (RAVETTI, 2017, p. 12). É esse entre-lugar que se torna fértil para experimentações com a escrita assêmica, a poesia sonora e a videoarte – formas que estarão em foco na análise dos eventos abordados nas próximas seções.

ENCUENTROS DE ESCRITURA MIGRANTE: ESCRITAS EM TRÂNSITO

Criado a partir da articulação entre artistas, poetas e pesquisadores latino-americanos, o *Encuentro de Escritura Migrante* é um espaço de confluência de vozes plurais, marcado pela experimentação estética e pela reflexão sobre os deslocamentos identitários e linguísticos. Realizado em diferentes formatos desde 2020, com edições virtuais e presenciais, o evento é organizado pelo Instituto Imersão Latina (IMEL) e pelo Coletivo Escritura Migrante, sediado em Belo Horizonte, MG. Trata-se de uma proposta transfronteiriça que reúne autoras e autores de diversos países – Brasil, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia, México, entre outros – e atua como um território simbólico de pertencimento múltiplo.

A programação do encontro contempla uma ampla gama de linguagens, que vai da leitura performática de poemas à videoarte, da música à poesia visual e sonora, além de debates sobre literatura migrante, oficinas criativas e lançamentos de livros. A dimensão transdisciplinar do evento torna-se evidente no modo como os gêneros e as mídias se entrecruzam, produzindo uma escrita em estado de trânsito. Essa escrita não se limita à palavra, mas incorpora o corpo, o som, a imagem e o silêncio, articulando diferentes formas de presença e ausência.

Entre as experiências mais significativas do *Encuentro* estão aquelas que tensionam os limites da linguagem verbal. A escrita assêmica, por exemplo, surge como prática recorrente nas

obras de artistas que trabalham com caligrafias inventadas, traços gestuais e grafismos que evocam a oralidade de línguas originárias ou os ruídos do apagamento colonial. Tais práticas se inscrevem no que Sara Rojo define como *performance biopolítica*, ao operar com os corpos e suas memórias como campos de inscrição e disputa (ROJO, 2020).

A proposta de uma *escritura migrante* assume, nesses encontros, o sentido de desnaturalização das formas dominantes de enunciação. Os textos se apresentam em múltiplos idiomas, atravessando fronteiras com liberdade e consciência política. Como afirma Ravetti (2017), “a literatura da travessia não apenas transita, mas cria pontes entre experiências dissonantes, insurgindo contra qualquer fixidez de identidade” (RAVETTI, 2017, p. 19).

A presença de práticas híbridas também reforça a ideia de uma poética da errância, em que a performance assume papel central. Vídeos-poemas com imagens de fronteiras reais e simbólicas, registros de manifestações indígenas, narrativas visuais sobre deslocamentos forçados e colagens com arquivos da diáspora compõem um repertório potente de experiências estéticas que deslocam o olhar e escavam novas formas de dizer.

Por fim, destaca-se a importância do *Encuentro de Escritura Migrante* como um espaço de escuta e experimentação coletiva, onde se afirma uma estética do fragmento, da incompletude e da transgressão. Mais do que um festival literário, o evento configura-se como um espaço de invenção crítica, política e poética em diálogo constante com os saberes e as práticas de resistência do sul global.

JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA: RESISTÊNCIA E MULTIPLICIDADE

As *Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana* (JALLA) constituem um dos principais fóruns de circulação e reflexão crítica sobre a produção literária nos Andes e em suas diásporas. Criadas na década de 1990, as JALLA surgem como espaço de diálogo entre pesquisadores, escritores, artistas e comunidades originárias, articulando literatura, oralidade, política e territorialidade. A proposta das jornadas é romper com os paradigmas eurocentrados da

crítica literária, abrindo espaço para uma escuta ativa das vozes indígenas, afrodescendentes, migrantes e periféricas.

Nas JALLA, a literatura não se apresenta como um campo disciplinar autônomo, mas como parte de um ecossistema simbólico mais amplo, que envolve rituais, memórias, performances, imagens e palavras encarnadas. As múltiplas linguagens que ali se articulam revelam uma profunda relação com os saberes ancestrais, com os modos coletivos de vida e com a luta pela preservação dos territórios, sejam eles físicos, linguísticos ou espirituais. Nesse sentido, o conceito de resistência ganha espessura: trata-se da defesa de mundos, cosmologias e modos de existência ameaçados pelas dinâmicas coloniais e neoliberais.

A presença constante de línguas originárias – como o quéchua, o aimará, o guarani e outras – inscreve uma diferença radical no corpo dos textos. Muitas das obras apresentadas nas JALLA são bilíngues ou trilingues, operando uma descolonização da linguagem que recusa a centralidade do espanhol ou do português como únicos mediadores da experiência latino-americana. A hibridez textual, as performances orais e as expressões visuais convivem com a escrita ensaística e acadêmica, constituindo o que pode ser entendido como uma “literatura expandida”, em constante reinvenção.

Nesse contexto, as práticas performativas ganham destaque como modos de enunciação e resistência. Performances que retomam rituais indígenas, encenações poéticas, cantos ancestrais e intervenções urbanas marcam a programação das JALLA, evidenciando que a palavra poética andina é, antes de tudo, gesto e corpo. Como afirma Sara Rojo (2020), “a performance biopolítica nas práticas latino-americanas não é mero ornamento estético, mas uma forma de reposicionar os corpos marginalizados nos espaços do visível e do dizível” (ROJO, 2020, p. 53).

Esse entendimento também dialoga com a proposta do *Indicionário do Contemporâneo*, que sugere pensar a literatura e a arte a partir de uma *imaginação pública* enraizada nas práticas do presente. A radicalidade das formas que emergem nas JALLA – muitas vezes em tensão com os formatos acadêmicos tradicionais – mostra que o pensamento literário andino opera no entre-lugar do saber e do fazer, do corpo e da palavra, da ancestralidade e da invenção.

Ao integrar saberes em trânsito e linguagens liminares, as JALLA se tornam espaço

privilegiado para o exercício da escuta e da criação crítica. Assim como os *Encuentros de Escritura Migrante*, as jornadas ampliam o conceito de literatura ao incluir outras formas de expressão e existência. Elas performam, em sua própria estrutura, a multiplicidade que desejam afirmar, desafiando categorias fixas e instaurando um pensamento transgressor que se alimenta da pluralidade dos mundos latino-americanos.

INTERSEÇÕES E RUPTURAS: UM PANORAMA COMPARATIVO

Ao observar em paralelo os *Encuentros de Escritura Migrante* e as *Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana*, percebe-se que, embora distintos em sua origem e configuração, ambos operam a partir de uma lógica de trânsito, ruptura e invenção. Mais do que eventos literários, constituem-se como zonas de contato entre linguagens e saberes, instaurando formas de pensamento que emergem da própria prática artística e crítica.

O que os aproxima, sobretudo, é a radicalidade com que deslocam a centralidade da palavra escrita em favor de uma multiplicidade de enunciações. A literatura, nesses contextos, não é entendida apenas como objeto ou disciplina, mas como gesto, corpo, som e imagem em movimento. Trata-se de uma escrita alargada, que se manifesta por meio da performance, da oralidade, da visualidade e da inscrição corporal, operando no que Ravetti (2002) denominou de “errâncias textuais e territoriais”, que desafiam “as formas canônicas de pertencimento e expressão” (RAVETTI; ARBEX, 2002, p. 19).

Nos *Encuentros*, essa errância aparece nas experimentações multilinguísticas e nas performances que articulam deslocamento, fragmentação e resistência. Já nas *Jornadas Andinas*, ela se realiza por meio da presença constante das línguas originárias, dos rituais poéticos e da integração entre arte e território. Em ambos os casos, a performance é central: não como ilustração da palavra, mas como forma de pensamento viva, encarnada, politicamente situada.

Essa aproximação permite observar como os dois eventos constroem um espaço de fronteira não apenas geográfica ou linguística, mas epistêmica. A fronteira, aqui, não se apresenta como limite a ser respeitado, mas como zona de invenção — como “interstício entre línguas e signos, entre corpos e sentidos, onde se torna possível pensar a diferença sem

domesticá-la” (ROJO, 2020, p. 60). Rojo propõe compreender essas práticas como parte de uma *performance biopolítica*, ou seja, como “ações estéticas que incidem sobre o corpo e suas inscrições sociais, tensionando os dispositivos que controlam sua visibilidade e sua escuta” (ROJO, 2020, p. 52).

O corpo em trânsito — seja migrante, indígena, periférico ou dissidente — torna-se, nesses contextos, um arquivo vivo da memória e da luta. Isso se articula à noção de literatura da travessia apresentada por Grazielle Ravetti (2017), que observa: “o lugar da literatura em contexto de exílio e deslocamento é o lugar do entre, o espaço da indisciplina, onde o texto se abre à multiplicidade de vozes e experiências” (RAVETTI, 2017, p. 12).

Além disso, a presença da oralidade, das visualidades insurgentes e das práticas colaborativas reforça a ideia de que estamos diante de um fazer literário que se recusa a ser contido por categorias estanques. Como propõe o *Indiccionario do Contemporâneo*, trata-se de uma “imaginação pública contemporânea” capaz de “tensionar os discursos hegemônicos e reinventar formas de mediação entre arte, política e linguagem” (RAVETTI; ROJO; RODRÍGUEZ, 2014, p. 9). Tal imaginação não se limita a representar o mundo, mas atua como dispositivo crítico, capaz de reconfigurar os modos de estar e de narrar em sociedade.

Ao romper barreiras disciplinares e linguísticas, os dois eventos não apenas ampliam os limites da literatura, mas desafiam as próprias formas de legitimação do conhecimento. Ao habitar as zonas fronteiriças, suas práticas produzem um pensamento da transgressão — que não se contenta em denunciar o sistema, mas cria fissuras, contaminações e possibilidades dentro dele. Como afirma Octavio Paz: “a criação poética é sempre uma ruptura da linguagem utilitária e uma tentativa de restabelecer o elo entre palavra e mundo” (PAZ, 2012, p. 27). É nesse elo rompido e reinventado que os encontros analisados se situam — como experiências críticas e sensíveis da travessia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os *Encuentros de Escritura Migrante* e as *Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana* constituem experiências artísticas e críticas que desafiam as fronteiras

convencionais entre linguagens, territórios e disciplinas. Ao longo deste artigo, foi possível observar como ambos os eventos atuam como plataformas de invenção e resistência, afirmando modos de existência e criação que partem da condição de deslocamento – geográfico, simbólico, epistêmico – para construir práticas de recomposição e partilha.

Ao integrar performances poéticas, poéticas audiovisuais, multilinguismo e oralidades originárias, esses encontros deslocam a ideia de literatura como campo estável, disciplinar e nacional. Em seu lugar, instauram um pensamento da travessia, um “estar entre” que, como apontam Ravetti e Rojo (2014), é constitutivo da imaginação pública contemporânea: um modo de criar a partir da fricção entre saberes, línguas, gestos e territórios.

A performance, compreendida aqui à luz de Sara Rojo (2020), não é mero adorno estético, mas um gesto político de inscrição do corpo e da voz em territórios de invisibilidade e exclusão. Ao se colocar como prática biopolítica, a performance nos eventos analisados não apenas representa experiências de migração e exílio, mas age sobre elas, criando novos modos de presença, escuta e narrativa.

Do mesmo modo, a proposta de literatura da travessia, elaborada por Grazielle Ravetti (2017), permite pensar essas práticas como formas críticas que desestabilizam os regimes do saber e da arte, colocando em cena o indisciplinado, o múltiplo, o fronteiro. Nas palavras da autora, trata-se de “abrir a escuta para outras epistemologias, outras formas de narrar e existir que não se deixam capturar pelas categorias estabelecidas” (RAVETTI, 2017, p. 15).

Conclui-se, portanto, que os *Encuentros* e as *Jornadas* analisadas operam como espaços-tempos de insurgência e reinvenção, nos quais a literatura se amplia e se reencarna como experiência coletiva e sensível. A fronteira, longe de ser um obstáculo, torna-se lugar de criação — de ruído, fissura e contato. Como propõe o *Indiccionario do Contemporâneo*, pensar a literatura e a arte hoje é habitar esse entre-lugar que rompe, contamina e transforma.

Como desdobramento futuro, aponta-se a importância de ampliar os estudos comparativos sobre eventos e práticas que nascem nas bordas – geográficas, linguísticas, políticas – e que produzem pensamento crítico a partir da arte. A escuta dessas vozes é, mais do que um gesto ético, um ato político de reconfiguração do sensível.

REFERÊNCIAS

ARBEZ, Márcia. Onirismo, subversão e ludismo no romance-colagem. In: RAVETTI, Graciela; ARBEX, Márcia (org.). *Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2002. p. 197–210.

IMERSÃO LATINA. *Encuentros de Escritura Migrante*. Disponível em: <https://www.imersaolatina.com/?p=3583>. Acesso em: 20 abr. 2025.

IMERSÃO LATINA. *Fronteras Abiertas – Encuentro de Escritura Migrante*. YouTube, 5 jul. 2021. Vídeo (12min04s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PbMEeRAyBTM>. Acesso em: 20 abr. 2025.

PAZ, Octavio. *O arco e a lira*. Trad. Olga Savary. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

RAVETTI, Grazielle. *Literaturas da travessia: ensaios sobre indisciplina*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017.

RAVETTI, Grazielle; ARBEX, Márcia (org.). *Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2002.

RAVETTI, Grazielle; ROJO, Sara; RODRÍGUEZ, Manuel (org.). *Indiccionario do contemporâneo*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

ROJO, Sara. A Compagnia della Fortezza e o teatro de Augusto Boal: textos performáticos nas interfaces e margens da existência. In: RAVETTI, Graziela; ARBEX, Márcia (org.). *Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2002. p. 89–102.

ROJO, Sara. *Mediações performáticas latino-americanas*. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da FALE/UFMG, 2020.

Como citar este texto:

PENA, Brenda M. Na Fronteira Entre Linguagens: interseções que rompem barreiras geográficas e linguísticas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.